

ANÁLISE DE CAUSA RAIZ NA AUDITORIA INTERNA: FUNDAMENTOS, METODOLOGIAS E IMPLICAÇÕES PARA A QUALIDADE DO TRABALHO DE CAMPO

Jacson Cruz do Nascimento

Auditor Interno – Caixa Econômica Federal

Mestre em Economia – Universidade Católica de Brasília

Graduado em Ciências Contábeis e em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

[ORCID: 0009-0006-6535-9569](https://orcid.org/0009-0006-6535-9569)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19079742>

Publicado em: março de 2026

Resumo

A análise de causa raiz constitui um dos recursos metodológicos mais relevantes para a efetividade da auditoria interna. Embora a identificação de achados e a descrição de sintomas sejam etapas necessárias, a compreensão das causas subjacentes que permitiram a ocorrência de falhas é o que diferencia relatórios com impacto real daqueles que descrevem problemas sem promover mudanças estruturais. Este artigo discute os fundamentos teóricos da análise de causa raiz no contexto da auditoria interna, apresenta as principais metodologias disponíveis, e analisa as implicações para a qualidade do trabalho de campo e das recomendações. Adota-se abordagem descritivo-analítica com base em revisão da literatura de auditoria, gestão de qualidade e governança organizacional.

Palavras-chave: causa raiz; auditoria interna; análise de falhas; recomendações de auditoria; controles internos; governança organizacional.

Abstract

Root cause analysis is one of the most relevant methodological resources for the effectiveness of internal auditing. While the identification of findings and the description of symptoms are necessary steps, understanding the underlying causes that allowed failures to occur is what distinguishes reports with real impact from those that merely describe problems without promoting structural change. This article discusses the theoretical foundations of root cause analysis in the context of internal auditing, presents the main available methodologies, and analyzes the implications for the quality of fieldwork and audit recommendations. A descriptive-analytical approach is adopted, grounded in a review of the auditing, quality management, and organizational governance literature.

Keywords: root cause analysis; internal audit; failure analysis; audit recommendations; internal controls; organizational governance.

1. Introdução

A auditoria interna tem como função central prover avaliação independente sobre a adequação dos controles internos, a eficiência dos processos e a gestão de riscos organizacionais (IIA, 2017). Para cumprir essa função com efetividade, não basta identificar desvios e registrá-los em relatórios: é necessário compreender por que esses desvios ocorrem e quais fatores estruturais os favorecem.

Em muitos engajamentos de auditoria, o que se descreve como “achado” é, a rigor, um sintoma. O controle não foi executado, o processo gerou inconsistência, o relatório foi entregue com atraso. Essas manifestações são observáveis e documentáveis, mas não explicam a origem do problema. Sem essa explicação, as recomendações tendem a ser superficiais: “reforçar o controle”, “dar mais atenção ao processo” ou “conscientizar a equipe”. Tais orientações, embora formalmente corretas, raramente impedem a recorrência do problema (Pande; Neuman; Cavanagh, 2000).

A Análise de Causa Raiz (ACR) é o conjunto de técnicas e abordagens metodológicas destinado a identificar os fatores fundamentais que permitiram a ocorrência de uma falha. Originalmente desenvolvida no campo da engenharia de qualidade e gestão de manutenção industrial (Ishikawa, 1990), a ACR foi progressivamente incorporada às práticas de auditoria interna, investigação de fraudes e gestão de riscos organizacionais.

Este artigo está organizado da seguinte forma: a seção 2 apresenta a revisão da literatura; a seção 3 descreve a metodologia; a seção 4 discute os níveis de análise; a seção 5 apresenta as principais metodologias de ACR; a seção 6 trata das implicações para as recomendações de auditoria; a seção 7 discute limitações; e a seção 8 apresenta as considerações finais.

2. Revisão da literatura

2.1 Sintoma, causa imediata e causa raiz: distinções conceituais

A literatura de gestão de qualidade estabelece uma hierarquia causal que é igualmente aplicada na análise de falhas em auditoria. O sintoma é a manifestação observável do problema: o erro no relatório, a transação não autorizada, o prazo descumprido. A causa imediata é o fator diretamente associado ao sintoma, geralmente identificável por inspeção: o

funcionário não aplicou o procedimento. A causa raiz, por sua vez, é o fator subjacente que criou as condições para que a causa imediata se manifestasse: o procedimento não era conhecido, o sistema não permitia a aplicação correta ou a pressão por resultados induzia o desvio (Andersen; Fagerhaug, 2006).

Essa distinção tem implicações diretas para a prática da auditoria. Quando o relatório descreve apenas o sintoma, a gestão responde com ações corretivas pontuais que eliminam a manifestação sem atacar a estrutura que a produziu. O resultado é a recorrência: o mesmo problema, ou variantes dele, reaparece em ciclos subsequentes. A literatura empírica sobre efetividade da auditoria interna sugere que a profundidade analítica dos relatórios, incluindo a identificação de causas subjacentes, está associada à percepção de valor da função pelos stakeholders (Lenz; Hahn, 2015).

2.2 A análise de causa raiz na literatura de auditoria

As Normas Internacionais para a Prática Profissional de Auditoria Interna (IIA, 2017) não prescrevem metodologias específicas de ACR, mas estabelecem, na Norma 2410, que as comunicações de auditoria devem incluir as causas dos problemas identificados. Os Global Internal Audit Standards de 2024, versão mais recente do framework do IIA, reforçam, no Domínio 5 (Realização de Serviços de Auditoria Interna), a orientação de que o auditor deve buscar a compreensão das origens dos riscos, não apenas de suas manifestações (IIA, 2024).

No campo da auditoria governamental, o ISSAI 300 (INTOSAI, 2019) orienta que as auditorias de desempenho examinem as causas dos desvios em relação a critérios estabelecidos, abrangendo tanto fatores internos quanto externos. O TCU (2010), em seu Manual de Auditoria Operacional, dedica seção específica à análise de causas como elemento estruturante do achado de auditoria, ao lado do critério, da situação encontrada, do efeito e da recomendação.

2.3 Origens metodológicas: da engenharia de qualidade à gestão de riscos

As principais técnicas de ACR utilizadas em auditoria têm origem na engenharia industrial e na gestão de qualidade total (TQM). O Diagrama de Ishikawa, também chamado de espinha de peixe ou diagrama de causa e efeito, foi desenvolvido por Kaoru Ishikawa nos anos 1960 para sistematizar a identificação das causas de defeitos em processos industriais. A técnica dos 5 Porquês foi popularizada pelo Sistema Toyota de Produção como método

simples e iterativo de aprofundamento causal (Liker, 2004). A Análise de Modos de Falha e Efeitos (FMEA) surgiu no setor aeroespacial norte-americano como instrumento de prevenção de falhas críticas.

A transferência dessas técnicas para o campo da auditoria interna ocorreu progressivamente, impulsionada pela expansão do movimento de gestão de qualidade total para as funções administrativas e de controle, e pela pressão crescente sobre a auditoria interna para demonstrar valor estratégico além da conformidade (Ramamoorti, 2003). O framework COSO ERM (2017), ao incorporar a perspectiva de desempenho e estratégia na gestão de riscos, também contribuiu para ampliar o horizonte analítico da auditoria interna para além da verificação de controles.

3. Metodologia

Este artigo adota abordagem descritivo-analítica, fundamentada em revisão de literatura não sistemática de caráter integrativo (Torraco, 2005). As fontes consultadas abrangem normas do IIA, publicações do COSO e da INTOSAI, manuais do TCU e da CGU, obras de referência em gestão de qualidade e auditoria interna, e artigos publicados em periódicos especializados nas áreas de auditoria, governança e controles internos.

A seleção das metodologias apresentadas baseou-se em três critérios: reconhecimento na literatura de qualidade e auditoria; aplicabilidade ao contexto de engajamentos de auditoria interna em instituições financeiras públicas; e compatibilidade com as exigências de documentação e rastreabilidade das normas do IIA. A experiência profissional do autor em auditoria bancária e controles institucionais orienta os exemplos e situações discutidos ao longo do texto.

4. Níveis de análise: sintoma, causa imediata e causa raiz

A efetividade da ACR depende da capacidade do auditor de percorrer, de forma sistemática, os três níveis de análise que separam a manifestação observável da origem estrutural do problema.

O primeiro nível, o sintoma, é o que o auditor identifica durante o trabalho de campo: uma autorização ausente, uma conciliação não realizada, um prazo descumprido. Sintomas

são concretos e documentáveis, mas sua descrição isolada é insuficiente para fundamentar recomendações de impacto duradouro.

O segundo nível, a causa imediata, identifica o fator diretamente responsável pelo sintoma. Nesse nível, a análise já avança além da descrição do erro e busca o elo causal mais próximo: o operador não seguiu o procedimento, o sistema não gerou o alerta esperado, a verificação foi omitida. Esse nível é frequentemente confundido com a causa raiz, mas representa apenas uma camada intermediária da cadeia causal.

O terceiro nível, a causa raiz propriamente dita, é o fator estrutural que criou as condições para que as causas imediatas se manifestassem repetidamente. Causas raiz típicas em contextos organizacionais incluem: processos mal definidos ou desatualizados, responsabilidades ambíguas, ausência ou inadequação de treinamento, sistemas de informação com limitações funcionais, pressão por resultados que induz ao desvio e cultura organizacional que tolera ou invisibiliza o descumprimento de procedimentos (Andersen; Fagerhaug, 2006; IIA, 2017).

Quadro 1 – Três níveis de análise causal e suas implicações para a auditoria

Nível	Descrição	Impacto da recomendação
Sintoma	Manifestação observável do problema (ex: controle não executado)	Pontual; correção de episódio específico
Causa imediata	Fator diretamente associado ao sintoma (ex: operador não seguiu procedimento)	Moderado; atua no elo mais próximo da falha
Causa raiz	Fator estrutural que criou as condições para a falha (ex: processo mal definido; ausência de treinamento)	Alto; previne recorrência ao atacar a origem

Fonte: elaborado pelo autor com base em Andersen e Fagerhaug (2006) e IIA (2017).

5. Principais metodologias de análise de causa raiz

5.1 A técnica dos 5 Porquês

A técnica dos 5 Porquês consiste em questionar repetidamente a causa de um problema até que se alcance o nível causal em que uma ação corretiva estrutural seja possível. O número cinco é indicativo, não prescritivo: o processo deve prosseguir até que a resposta deixe de apontar para outro fator remediável e alcance um fator estrutural ou de contexto (Liker, 2004).

Na prática da auditoria, a técnica é aplicada a partir do achado documentado. Identificado o sintoma, o auditor formula a primeira pergunta: “Por que esse controle não foi executado?” A resposta gera a segunda pergunta, e assim sucessivamente até que a origem estrutural seja identificada. A principal vantagem da técnica é sua simplicidade operacional e baixo custo de aplicação; a principal limitação é o risco de encerrar prematuramente a cadeia causal quando a resposta é aceita sem questionamento adicional.

5.2 Diagrama de Ishikawa

O Diagrama de Ishikawa, ou diagrama de espinha de peixe, organiza visualmente as possíveis causas de um problema em categorias predefinidas. Na versão clássica da manufatura, as categorias são: Mão de obra, Método, Materiais, Máquinas, Meio ambiente e Medição (Ishikawa, 1990). Para aplicação em auditoria organizacional, as categorias podem ser adaptadas para: Pessoas, Processos, Tecnologia, Estrutura organizacional, Normas e regulamentos e Cultura.

A principal contribuição do Diagrama de Ishikawa para a auditoria é sua capacidade de ampliar o campo de análise, evitando que o auditor concentre atenção exclusivamente nos fatores mais visíveis ou mais fáceis de documentar. Ao forçar a exploração sistemática de múltiplas dimensões causais, o diagrama favorece a identificação de causas que não seriam aparentes em uma análise linear.

5.3 Análise de modos de falha e efeitos (FMEA)

A FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) é uma técnica sistemática de identificação proativa de possíveis modos de falha em um processo, seus efeitos e suas causas. Para cada modo de falha, a FMEA atribui escores de severidade, ocorrência e detectabilidade, cujo produto gera o Número de Prioridade de Risco (NPR), que orienta a priorização das ações corretivas (Stamatis, 2003).

Na auditoria interna, a FMEA pode ser utilizada tanto na fase de planejamento do engajamento, para identificar áreas de maior risco dentro de um processo, quanto na fase de análise de achados, para estruturar a avaliação das causas de falhas identificadas. Sua aplicação é particularmente adequada em processos de alta complexidade operacional, como os de liquidação financeira, gestão de colateral e controle de limites de crédito em instituições financeiras.

5.4 Árvore de falhas (Fault Tree Analysis)

A Análise da Árvore de Falhas (FTA) é uma técnica dedutiva que parte do evento indesejado (topo da árvore) e desdobra graficamente as combinações de eventos causais que poderiam produzi-lo. É especialmente útil quando o problema estudado pode ter múltiplas causas concorrentes ou quando a combinação de fatores individuais, cada um insuficiente isoladamente, é o que gera a falha (Ericson, 2005).

Em auditorias de processos críticos com alto potencial de impacto financeiro ou reputacional, a FTA oferece ao auditor uma representação estruturada das vias causais, facilitando tanto a comunicação com a gestão quanto a priorização das recomendações. A principal limitação da técnica é sua exigência de tempo e conhecimento técnico detalhado do processo auditado.

6. Implicações para as recomendações de auditoria

6.1 O vínculo entre causa raiz e qualidade da recomendação

A qualidade de uma recomendação de auditoria é diretamente determinada pela precisão com que a causa raiz foi identificada. Uma recomendação que atua sobre o sintoma orienta a gestão a corrigir o efeito sem eliminar o fator que o produz. Uma recomendação que atua sobre a causa imediata tem alcance maior, mas ainda pode ser insuficiente se não tratar o fator estrutural que cria as condições para a recorrência. Somente a recomendação ancorada na causa raiz tem potencial de gerar mudança duradoura (Pande; Neuman; Cavanagh, 2000).

Essa relação tem consequências práticas para a percepção de valor da auditoria interna. Gestores e conselhos tendem a valorizar mais os relatórios que explicam o “por quê” dos problemas e orientam ações estruturadas do que aqueles que apenas descrevem “o que” foi encontrado. Estudos empíricos confirmam que a profundidade analítica dos relatórios é um dos principais determinantes da credibilidade e do impacto percebido da função de auditoria interna (Lenz; Hahn, 2015; Sarens; De Beelde, 2006).

6.2 Origens comuns de falhas em contextos organizacionais

A literatura de gestão de qualidade e auditoria interna identifica categorias recorrentes de causas raiz em contextos organizacionais. Conhecê-las orienta o auditor na fase de

investigação, permitindo que direcione perguntas e procedimentos para as dimensões causais mais prováveis.

Quadro 2 – Categorias recorrentes de causas raiz em contextos organizacionais

Categoria	Descrição e exemplos típicos
Processos mal definidos	Procedimentos ausentes, desatualizados ou ambíguos que geram interpretações divergentes entre os responsáveis pela execução.
Responsabilidades vagas	Ausência de definição clara de quem faz o quê, quando e como, gerando lacunas ou sobreposições de atribuição.
Ausência ou inadequação de treinamento	Colaboradores que executam controles sem compreender seu propósito, o que reduz a consistência e a qualidade da execução.
Sistemas com limitações funcionais	Tecnologia que não suporta os controles desenhados, forçando desvios operacionais para contornar restrições técnicas.
Pressão por resultados e prazos	Incentivos organizacionais que estimulam a priorização de entregas sobre a observância de procedimentos de controle.
Cultura organizacional	Ambiente em que o descumprimento de procedimentos é tolerado, normalizado ou invisibilizado, reduzindo a percepção de risco.

Fonte: elaborado pelo autor com base em Andersen e Fagerhaug (2006), Ishikawa (1990) e Pande, Neuman e Cavanagh (2000).

6.3 Perguntas investigativas para a análise de causa raiz

A prática da ACR em auditoria interna é significativamente facilitada pelo uso de perguntas investigativas estruturadas, que orientam o auditor a percorrer os níveis causais sem parar prematuramente na causa imediata. Com base na literatura de técnicas de entrevista e análise de processos, propõe-se o conjunto de perguntas a seguir como apoio à fase de análise do engajamento:

1. Por que esse problema ocorreu especificamente neste momento e neste processo?
2. O desenho do processo permite que essa falha se repita em outras áreas ou períodos?
3. A origem do problema está na execução do controle ou no próprio desenho do processo?
4. Se a ação corretiva se limitar ao erro pontual identificado, qual a probabilidade de recorrência?
5. Quais fatores organizacionais (incentivos, cultura, recursos) criaram as condições para a falha?
6. Esse problema já foi identificado em ciclos anteriores de auditoria? Se sim, por que não foi resolvido?

Essas perguntas não substituem o julgamento profissional do auditor, mas funcionam como estrutura investigativa que reduz o risco de encerrar a análise causal antes de alcançar o nível estrutural do problema.

7. Discussão: limitações e condições de aplicabilidade

A ACR, a despeito de seu valor metodológico, está sujeita a limitações que o auditor deve reconhecer. A primeira é o risco de julgamento retrospectivo: a análise de causas é realizada após a ocorrência da falha, o que pode introduzir viés de confirmação na identificação das causas, especialmente quando o auditor já tem uma hipótese formada sobre o que gerou o problema.

A segunda limitação é a dependência de informações qualitativas obtidas por entrevistas, que estão sujeitas às percepções e interesses dos entrevistados. Causas raiz relacionadas à cultura organizacional, à pressão por resultados ou à conduta de liderança são particularmente difíceis de documentar com evidências suficientes para fundamentar recomendações formais.

A terceira limitação é de natureza organizacional: mesmo quando a causa raiz é corretamente identificada, a recomendação estrutural correspondente pode enfrentar resistência institucional por demandar mudanças de maior alcance, como reestruturação de processos, investimentos em tecnologia ou alterações em práticas culturais estabelecidas. Nesses casos, o auditor deve documentar a análise causal com precisão e graduar as recomendações segundo viabilidade e urgência, sem renunciar à obrigação de comunicar a causa identificada.

8. Considerações finais

Este artigo discutiu os fundamentos, as metodologias e as implicações da análise de causa raiz para a prática da auditoria interna. A discussão demonstrou que a distinção entre sintoma, causa imediata e causa raiz é essencial para a qualidade das recomendações de auditoria e para a prevenção de recorrência de achados. As metodologias apresentadas, dos 5 Porquês ao FMEA, oferecem instrumental diversificado que pode ser selecionado e combinado conforme a natureza e a complexidade do problema investigado.

A principal contribuição deste trabalho é integrar, em um único texto de referência acessível, os fundamentos teóricos da ACR com sua aplicação prática na auditoria interna, articulando as normas do IIA com metodologias originárias da engenharia de qualidade e com as exigências da auditoria governamental brasileira.

Como agenda para pesquisas futuras, sugere-se: a validação empírica da relação entre profundidade da ACR e taxas de recorrência de achados em instituições financeiras públicas; o desenvolvimento de roteiros padronizados de ACR para os principais tipos de engajamento de auditoria interna governamental; e a investigação do impacto da inteligência artificial generativa na qualidade da análise causal automatizada.

Referências

- ANDERSEN, B.; FAGERHAUG, T. Root Cause Analysis: Simplified Tools and Techniques. 2. ed. Milwaukee: ASQ Quality Press, 2006. 240 p.
- CGU – CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO. Manual de Auditoria Interna Governamental. Brasília: CGU, 2017. Disponível em: <https://www.gov.br/cgu>. Acesso em: mar. 2026.
- COSO – COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE TREADWAY COMMISSION. Enterprise Risk Management – Integrating with Strategy and Performance. New York: AICPA, 2017.
- ERICSON, C. A. Fault Tree Analysis. In: ERICSON, C. A. Hazard Analysis Techniques for System Safety. Hoboken: Wiley-Interscience, 2005. cap. 10, p. 183–222.
- IIA – INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS. International Professional Practices Framework (IPPF). Lake Mary: The IIA, 2017.
- IIA – INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS. Global Internal Audit Standards. Lake Mary: The IIA, 2024. Efetivo em: jan. 2025. Disponível em: <https://www.theiia.org/en/standards/2024-standards>. Acesso em: mar. 2026.
- INTOSAI – INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SUPREME AUDIT INSTITUTIONS. ISSAI 300: Fundamental Principles of Performance Auditing.

- Vienna: INTOSAI, 2019. Disponível em: <https://www.issai.org>. Acesso em: mar. 2026.
- ISHIKAWA, K. Introduction to Quality Control. Tradução de J. H. Loftus. Tokyo: 3A Corporation, 1990. 436 p.
- LENZ, R.; HAHN, U. A synthesis of empirical internal audit effectiveness literature pointing to new research opportunities. *Managerial Auditing Journal*, Bingley, v. 30, n. 1, p. 5–33, 2015.
- LIKER, J. K. The Toyota Way: 14 Management Principles from the World's Greatest Manufacturer. New York: McGraw-Hill, 2004. 350 p.
- PANDE, P. S.; NEUMAN, R. P.; CAVANAGH, R. R. The Six Sigma Way: How GE, Motorola, and Other Top Companies are Honing Their Performance. New York: McGraw-Hill, 2000. 458 p.
- RAMAMOORTI, S. Internal auditing: history, evolution, and prospects. In: BAILEY, A. D.; GRAMLING, A. A.; RAMAMOORTI, S. (Ed.). *Research Opportunities in Internal Auditing*. Altamonte Springs: The IIA Research Foundation, 2003. cap. 1, p. 1–51.
- SARENS, G.; DE BEELDE, I. The relationship between internal audit and senior management: A qualitative analysis of expectations and perceptions. *International Journal of Auditing*, v. 10, n. 3, p. 219–241, 2006.
- STAMATIS, D. H. Failure Mode and Effect Analysis: FMEA from Theory to Execution. 2. ed. Milwaukee: ASQ Quality Press, 2003. 488 p.
- TCU – TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Manual de Auditoria Operacional. 3. ed. Brasília: TCU/SEGECEX, 2010. Disponível em: <https://portal.tcu.gov.br>. Acesso em: mar. 2026.
- TORRACO, R. J. Writing integrative literature reviews: Guidelines and examples. *Human Resource Development Review*, Thousand Oaks, v. 4, n. 3, p. 356–367, set. 2005.

Nota sobre o autor

Jacson Cruz do Nascimento é Auditor Interno da Caixa Econômica Federal. Mestre em Economia pela Universidade Católica de Brasília. Graduado em Ciências Contábeis e em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Possui pós-graduação lato sensu em Controladoria e Contabilidade, Auditoria, Finanças Governamentais, Segurança da Informação e Analytics e Business Intelligence. Atua em funções de auditoria e controle em instituições financeiras públicas. [ORCID: 0009-0006-6535-9569](https://orcid.org/0009-0006-6535-9569).

Como citar este artigo (ABNT)

NASCIMENTO, J. C. Análise de causa raiz na auditoria interna: fundamentos, metodologias e implicações para a qualidade do trabalho de campo. Auditossauros, mar. 2026. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19079742>. Disponível em: <https://auditossauros.blogspot.com/2026/03/causa-raiz-na-auditoria-por-que-os.html>. Acesso em: [data de acesso].